

MUSIQA TERAPIYASI VA UNING O’TKIR OG’RIQNI KAMAYTIRISHDAGI SAMARASI

Abdusalomov Sardorjon Sheraliyevich

Respublika Shoshilinch Tibbiy Yordam Ilmiy Markazi Navoiy Filiali
“Anezteziologiya va reanimatologiya” yo’nalishi 2-bosqich klinik ordinatori.

Annotatsiya: Berilgan tezisda musiqa terapiyasining o’tkir og’riqni kamaytirishda samarali ekanligi to’g’risida bayon qilingan. G’arb tibbiyoti asosida sog’liqni saqlash tizimiga musiqa terapiyasi yo’nalishini olib kirish muhimligi va shifoxonalarda ushbu yo’nalishishni tashkil etish.

Kalit so’zlar: musiqa terapiyasi, o’tkir og’riq, opioidlar, qaramlik.

Аннотация: В этом тезисе говорится, что музыкальная терапия эффективна для уменьшения острой боли. Важность внедрения музыкальной терапии в нашу систему здравоохранения на основе западной медицины и организации этого направления в больницах.

Ключевые слова: музыкотерапия, острая боль, опиоиды, зависимость.

Annotation: This thesis states that music therapy is effective in reducing acute pain. The importance of introducing music therapy to our healthcare system based on Western medicine and organizing this orientation in hospitals.

Key words: music therapy, acute pain, opioids, addiction.

So’nggi yillarda musiqa terapiyasi turli xil terapevtik sharoitlarda, jumladan, o’tkir og’riqni davolashda kuchli vosita sifatida tan olindi. Musiqa terapiyasi o’tkir og’riqni boshdan kechirayotgan bemorlarda og’riq darajasini sezilarli darajada kamaytirishi, kasalxona va klinikalarda davolanish amaliyotini potentsial ravishda o’zgartirishi mumkin.

Bunda biz avvalo musiqa terapiyasini mohiyatini tushunishimiz zarur. Musiqa terapiyasi bemorlarni davolashda, ularda yuzaga keladigan kasallik to’g’risida vahima va o’tkir og’riqlarni kamaytirishda terapevtik yondashuv doirasida individual

maqsadlarga erishish uchun musiqa aralashuvidan foydalanishni o'z ichiga oladi. Bu musiqa tinglash, musiqa asboblari chalish, qo'shiq aytish yoki musiqaga asoslangan faoliyat bilan shug'ullanishni o'z ichiga olishi mumkin. O'qitilgan musiqa terapevtlari bemorning ehtiyojlaridan kelib chiqib, davolanish va dam olishga yordam beradigan qo'llab-quvvatlovchi muhitni yaratib beradi.[2]

Amerikalik olimlar o'tkazgan tadqiqot jarrohlik, jarohatlar yoki turli xil tibbiy muolajalar tufayli yuzaga kelgan o'tkir og'riqlar kuzatilgan bemorlarni o'z ichiga olgan bir necha klinik tadqiqotlar ma'lumotlarini tahlil qildi. Tadqiqotchilar, tuzilgan musiqiy terapiya seanslarida qatnashgan bemorlar musiqa terapiyasiz standart davo muolajalarni olganlarga qaraganda og'riq darajasini nisbatan kamayganligini aniqladilar. Musiqa terapiyasini olgan ishtirokchilar og'riq ko'rsatkichlarining pasayganligi, ko'pincha mashg'ulotlardan so'ng og'riqning 30-50% ga kamayganligini ta'kidlashgan. Og'riqni boshqarishdan tashqari, musiqa terapiyasi vahima va stressni kamaytirishga yordam beradi, bu ko'pincha og'riqni his qilishning kuchayishi bilan bog'liq. Ushbu ikki tomonlama ijobiy ta'sir bemorning umumiy axvolini yaxshilaydi va o'zini xotirjam his qilishga yordam beradi.[2.]

Tadqiqotning ijobiy natijalari shuni ko'rsatadiki, musiqa terapiyasini an'anaviy davolash rejalariga integratsiyalash o'tkir og'riqlar bo'lgan bemorlar uchun katta foyda keltirishi mumkin. Sog'liqni saqlash tizimida musiqa terapiyasini rivojlangan davlatlar tibbiyoti asosida joriy qilish va soha mutaxassislari musiqa terapiyasini nafaqat qo'shimcha davolash sifatida, balki o'tkir tibbiy yordam sharoitida tegishli terapevtik variant sifatida ko'rib chiqishlari tavsiya etiladi.[1,B.560]

Musiqa terapiyasini qo'llab-quvvatlovchi dalillar to'plami o'sishda davom etar ekan, sog'liqni saqlash tizimi klinik amaliyotda qo'llashni o'rganishi juda muhimdir. Musiqa terapiyasi kabi innovatsion yondashuvlarni qo'llash orqali sog'liqni saqlash jamoatchiligi og'riqni boshqarishning yanada keng qamrovli va samarali strategiyalariga yo'l ochishi mumkin.

Adabiyotlar:

1.Сумин С.А., Руденко М.В., Бородинов И.М. “Анестезиология и реаниматология” 2009.

2.Internet ma'lumotlar: www.anesthesiologynews.com